

CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ 2021

TRATAMIENTO DEL VALOR HUMANISMO EN EL NIVEL EDUCATIVO PRIMARIA.

Hilda Rosa Brooks Fuentes, MSc., hilda.brooks@reduc.edu.cu, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.

Zaida Argilagos Moreira, Dr.C., PT, decana de la Facultad de Ciencias Pedagógicas zaida.argilagos@reduc.edu.cu, Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.

María Magdalena Jústiz Guerra, Dr. C., PT, maria.justiz@reduc.edu.cu, Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz, Cuba.

Resumen

La presente ponencia es parte de los resultados parciales de la tesis inscrita en el programa de Formación Doctoral del proyecto "Perfeccionamiento de la teoría y la práctica de la educación en los diferentes niveles del sistema nacional", a la que corresponde la línea de investigación "La Formación para la vida: Educación ciudadana y ética, Educación en valores". Tiene el propósito de valorar la implementación del modelo de superación para el tratamiento del valor humanismo en el nivel educativo Primaria, elaborado con la combinación sistémica de varias formas de organización de los presupuestos teóricos, metodológicos y científicos. La valoración realizada por expertos y los resultados de la exploración empírica revelan la factibilidad práctica, lo que constituye instrumento fundamental que favorece la superación de los docentes.

Palabras claves: educación del valor humanismo, superación, modelo de superación.

Conferencia: XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación (CICE)

Forma de presentación: póster